

***ВЛИЯНИЕ ТЕРАПИИ ЭМПАГЛИФЛОЗИНОМ НА ПЛОЩАДЬ ЖИРОВОЙ
ТКАНИ У ЛИЦ С ХСН И ХБП: БИОИМПЕДАНСНЫЙ АНАЛИЗ***

Худойбердиева Г.А.

Ташкентский Государственный Медицинский Университет

*Республиканский специализированный научно-практический медицинский
центр нефрологии и трансплантации почки*

***SURUNKALI YURAK YETISHMOVCHILIGI VA SURUNKALI BUYRAK
KASALLIGI BILAN KASALLANGAN BEMORLARDA EMPAGLIFLOZIN
TERAPIYASINING YOG' TO'QIMASI MAYDONIGA TA'SIRI:
BIOIMPEDANSOMEYTRIYA MA'LUMOTLARI***

Khudoyberdieva G.A.

Toshkent Davlat Tibbiyot Universiteti

*Respublika ixtisoslashtirilgan nefrologiya va buyrak transplantatsiyasi ilmiy-amaliy
tibbiyot markazi*

***INFLUENCE OF EMPAGLIFLOZIN THERAPY ON VISCERAL AND
SUBCUTANEOUS FAT AREA IN PATIENTS WITH CHRONIC HEART FAILURE
AND CHRONIC KIDNEY DISEASE: BIOIMPEDANCE ANALYSIS***

Khudoyberdieva G.A.

Tashkent State Medical University

*Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Nephrology and
Kidney Transplantation*

Xulosa. Maqolada empagliflozinning surunkali yurak yetishmovchiligi (SYE) va surunkali buyrak kasalligi (SBK) bo'lgan bemorlarda yog' to'qimasiga ta'siri o'rganilgan. 6 oylik davolashdan so'ng bioimpedansometriya umumiy, visseral va teri osti yog' massasi sezilarli darajada kamayganini, kardiometabolik ko'rsatkichlarning yaxshilanganini va buyrak filtrlash tezligiga (SKF) sezilarli ta'sir ko'rsatmaganini ko'rsatdi. Empagliflozin istiqbolli dori sifatida ko'rib chiqilib, qo'shimcha tadqiqotlarni talab qiladi.

Kalit so'zlar: surunkali yurak yetishmovchiligi, surunkali buyrak kasalligi, empagliflozin, bioimpedansometriya, visseral yog', kardiometabolik xavf.

Резюме. В статье изучено влияние эмпаглифлозина на жировую ткань у пациентов с ХСН и ХБП. Биоимпедансометрия через 6 месяцев терапии показала достоверное снижение общей, висцеральной и подкожной жировой массы, улучшение кардиометаболических показателей без значимого влияния на СКФ. Эмпаглифлозин рассматривается как перспективный препарат, требующий дальнейшего изучения.

Ключевые слова: хроническая сердечная недостаточность, хроническая болезнь почек, эмпаглифлозин, биоимпедансометрия, висцеральный жир, кардиометаболический риск.

Summary. The article examines the effect of empagliflozin on adipose tissue in patients with chronic heart failure (CHF) and chronic kidney disease (CKD). Bioimpedance analysis after six months of therapy showed a significant reduction in total, visceral, and subcutaneous fat mass, as well as an improvement in cardiometabolic parameters, without a significant impact on glomerular filtration rate (GFR). Empagliflozin is considered a promising drug requiring further research.

Keywords: chronic heart failure, chronic kidney disease, empagliflozin, bioimpedance analysis, visceral fat, cardiometabolic risk.

Актуальность. Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) и хроническая болезнь почек (ХБП) представляют собой серьезную медико-социальную проблему,

поскольку их сочетание выявляется у более чем 50% пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и значительно ухудшает прогноз. Висцеральное ожирение и нарушение метаболизма жировой ткани являются важными факторами, усугубляющими течение этих заболеваний, способствуя прогрессированию кардиоренального синдрома и ухудшению сердечно-сосудистых и почечных исходов. В последние годы ингибиторы натрий-глюкозного котранспортера 2 типа (SGLT-2) продемонстрировали способность не только улучшать метаболические параметры, но и оказывать положительное влияние на структурно-функциональное состояние сердечно-сосудистой системы и почек. В связи с этим изучение их воздействия на жировой обмен у пациентов с ХСН и ХБП является актуальной задачей современной кардиологии и нефрологии.

Цель исследования: изучить динамику площади жировой ткани с использованием биоимпедансометрии на фоне терапии эмпаглифлозином у пациентов с хронической сердечной недостаточностью (ХСН) и хронической болезнью почек (ХБП).

Материалы и методы. В исследование включены 54 пациента с ХСН II-III функционального класса по NYHA и ХБП (средний возраст – $62,8 \pm 5,3$ лет, 32 мужчины и 22 женщины). Все пациенты получали терапию эмпаглифлозином в дозе 10 мг/сут в течение 6 месяцев. Оценка состава тела проводилась методом биоимпедансометрии до начала терапии и после 6 месяцев лечения. Анализировались изменения общей жировой массы, висцерального и подкожного жира, массы скелетных мышц, а также кардиометаболических показателей, включая уровень NT-proBNP, гликированного гемоглобина (HbA1c) и скорости клубочковой фильтрации (СКФ).

Результаты исследования. Данные, полученные в ходе исследования, свидетельствуют о значительном влиянии терапии эмпаглифлозином на состав тела пациентов. Основное внимание уделялось динамике жировой ткани, так как именно висцеральное ожирение является независимым предиктором неблагоприятных

исходов у пациентов с кардиоренальным синдромом. Включение биоимпедансометрии позволило объективно оценить изменения в жировой массе и мышечной ткани, а также выявить корреляцию с кардиометаболическими параметрами. Изучение уровня NT-proBNP и гликированного гемоглобина позволило оценить не только влияние терапии на сердечно-сосудистую систему, но и на общий метаболический статус пациентов. Важным аспектом являлось наблюдение за динамикой СКФ для оценки безопасности длительного применения эмпаглифлозина у пациентов с ХБП.

Таблица 1.

Динамика жировой ткани и кардиометаболических показателей на фоне терапии эмпаглифлозином

Показатель	Исходно	Через 6 месяцев	p-значение
Общая жировая масса, %	33,2 ± 6,4	29,8 ± 5,9	<0,05
Висцеральный жир, см ²	156,4 ± 25,2	137,2 ± 22,8	<0,05
Подкожный жир, см ²	243,1 ± 37,5	221,4 ± 34,9	<0,05
Масса скелетных мышц, кг	24,5 ± 3,6	24,9 ± 3,5	0,06
NT-proBNP, пг/мл	1387,5 ± 312,6	1125,3 ± 287,9	<0,05
НbA1c, %	6,8 ± 0,9	6,2 ± 0,7	<0,05
СКФ, мл/мин/1,73 м ²	52,7 ± 7,1	53,2 ± 6,8	0,08

Примечание: Достоверность различий оценивалась с использованием критерия Стьюдента. Различия считались статистически значимыми при p<0,05.

После 6 месяцев терапии отмечено достоверное снижение общей жировой массы с $33,2 \pm 6,4\%$ до $29,8 \pm 5,9\%$ ($p < 0,05$), висцерального жира – с $156,4 \pm 25,2 \text{ см}^2$ до $137,2 \pm 22,8 \text{ см}^2$ ($p < 0,05$), подкожного жира – с $243,1 \pm 37,5 \text{ см}^2$ до $221,4 \pm 34,9 \text{ см}^2$ ($p < 0,05$). Масса скелетных мышц увеличилась на 1,8%, однако разница не достигла статистической значимости ($p = 0,06$). Параллельно наблюдалось снижение NT-proBNP с $1387,5 \pm 312,6 \text{ пг/мл}$ до $1125,3 \pm 287,9 \text{ пг/мл}$ ($p < 0,05$), а также уменьшение HbA1c с $6,8 \pm 0,9\%$ до $6,2 \pm 0,7\%$ ($p < 0,05$). Значимых изменений СКФ не выявлено (с $52,7 \pm 7,1 \text{ мл/мин/1,73 м}^2$ до $53,2 \pm 6,8 \text{ мл/мин/1,73 м}^2$, $p = 0,08$).

Обсуждение. Полученные результаты подтверждают положительное влияние эмпаглифлозина на жировой обмен у пациентов с ХСН и ХБП. Снижение висцерального и подкожного жира указывает на возможное улучшение метаболического профиля, что согласуется с данными ранее проведенных исследований. Уменьшение уровня NT-proBNP свидетельствует о снижении нагрузки на миокард, что может быть связано с улучшением гемодинамики и уменьшением объема циркулирующей жидкости. При этом стабильность показателей СКФ подтверждает безопасность терапии в отношении почечной функции, что особенно важно для пациентов с ХБП. Однако остаются открытыми вопросы о долгосрочной эффективности и безопасности терапии, требующие дальнейших клинических наблюдений и расширенных исследований.

Заключение. Терапия эмпаглифлозином в течение 6 месяцев у пациентов с ХСН и ХБП приводит к достоверному снижению висцерального и подкожного жира, что сопровождается улучшением кардиометаболических показателей. Дальнейшие исследования необходимы для оценки долгосрочного влияния данной терапии на прогрессирование сердечной и почечной недостаточности.

Список литературы.

1. Agarwal R, Filippatos G, Pitt B, Anker SD, Rossing P, Ruilope LM, et al. Cardiovascular and kidney outcomes with finerenone in patients with CKD and type

- 2 diabetes: FIDELIO-DKD trial. *Kidney Int.* 2019;96(2):469-481. doi:10.1016/j.kint.2019.11.028.
2. Bakris G.L. et al. (2021). Finerenone in Patients with Chronic Kidney Disease and Type 2 Diabetes. *New England Journal of Medicine*, 383, pp. 2219-2229.
 3. Bakris GL, Agarwal R, Anker SD, Pitt B, Ruilope LM, Rossing P, et al. Effect of finerenone on chronic kidney disease outcomes in type 2 diabetes. *N Engl J Med.* 2021;385(24):2252-2263. doi:10.1056/NEJMoa2110956.
 4. Bhatt D.L. et al. (2021). Sotagliflozin Reduces Heart Failure Events in Patients with Diabetes and CKD Regardless of Albuminuria Status. *Journal of the American College of Cardiology*, 78(1), pp. 101-110.
 5. Cooper M.E. et al. (2021). The Interplay between Diabetes, Heart Failure, and Chronic Kidney Disease: Mechanisms and Therapeutic Implications. *Diabetologia*, 64(2), pp. 271-281.
 6. Eckardt, K. U., et al. "The Importance of Nephrologist-Cardiologist Collaboration in Managing Patients with Cardiorenal Syndrome." *Kidney International*, vol. 99, no. 2, 2021, pp. 276-288.
 7. Filippatos G., Anker S.D., Böhm M. et al. (2022). Benefits of Finerenone to Improve Outcomes in Patients With Kidney Disease Diabetes. *Journal of the American College of Cardiology*, 79(12), pp. 1508-1518.
 8. Heerspink H.J.L. et al. (2021). Rationale and Design of the EMPA-KIDNEY Study. *Clinical Journal of the American Society of Nephrology*, 16(1), pp. 124-136.
 9. Jardine M.J. et al. (2021). The Role of Finerenone in Cardiorenal Protection. *Lancet Diabetes & Endocrinology*, 9(7), pp. 649-659.
 10. Kemp C.D., Conte J.V. (2021). The Pathophysiology of Heart Failure. *Cardiovascular Pathology*, 30(2), pp. 79-89.

11. McMurray J.J.V., Solomon S.D., Inzucchi S.E. et al. (2021). Cardiovascular and Renal Outcomes with Empagliflozin in Heart Failure. *New England Journal of Medicine*, 385(16), pp. 1451-1461.
12. Perkovic V. et al. (2021). Cardiorenal Outcomes with Finerenone in Patients with CKD and T2D. *New England Journal of Medicine*, 385, pp. 2252-2263.
13. Pitt B, Kober L, Ponikowski P, Gheorghiade M, Filippatos G, Greenlaw N, et al. Safety and tolerability of spironolactone in patients with heart failure and preserved ejection fraction: The TOPCAT trial. *JAMA Cardiol.* 2020;5(6):1-9. doi:10.1001/jamacardio.2020.0505.
14. Pitt B. et al. (2021). The Role of SGLT2 Inhibitors in Reducing Cardiovascular and Renal Events in Patients with Chronic Kidney Disease. *American Journal of Cardiology*, 136, pp. 122-130.
15. SwedeHF Investigators (2022). Prevalence and Prognostic Impact of Kidney Disease on Heart Failure Patients. *Open Heart*, 7(2).
16. Ефремовцева М.А., Казанцева Т.А., Александрия Л.Г., Кобалава Ж.Д. "Хроническая сердечная недостаточность и функциональное состояние почек." Эффективная фармакотерапия. Кардиология и Ангиология, 2023; №3, стр. 20–26.
17. Ковалев С.А., Ковалев А.С. "Функция почек при сердечной недостаточности — предиктор выбора блокаторов РААС." Российский медицинский журнал, 2023; том 31, №5, стр. 345–350.
18. Козловская Л.В., Козловская Н.Л. "Хроническая почечная недостаточность и сердечно-сосудистые заболевания: проблема междисциплинарная." Нефрология и диализ, 2022; том 24, №2, стр. 123–130.
19. Межонов Е.М., Рейтблат О.М., Вялкина Ю.А., Айрапетян А.А., Лазарева Н.В., Агеев Ф.Т., Бланкова З.Н., Свирида О.Н., Принтс Ю.Ш., Жиров И.В., Терещенко С.Н., Бойцов С.А. "Хроническая болезнь почек и хроническая сердечная недостаточность: влияние на прогноз и выбор патогенетической

терапии." Терапевтический архив, 2024; том 96, №7, стр. 666–674. DOI: 10.26442/00403660.2024.07.202781.

20. Сидоренко Б.А., Шилов Е.М. "Хроническая болезнь почек и хроническая почечная недостаточность: современные подходы к терминологии, классификации и стратификации риска." Нефрология и диализ, 2021; том 23, №1, стр. 45–53.

